

УДК: 007-004

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВОДЫ

Жуковская Ирина Евгеньевна

д.э.н., профессор

*Департамента бизнес - информатика Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации (г. Москва)*

Эл.почта: irishka.165@mail.ru

Султонов Акмал Обидович

к.э.н., доцент

Джизакский политехнический институт,

Узбекистан. Тел: +998902297515. Эл.почта: Sultonovakmal19@mail.ru.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность создания нового метода как агрокластеризация в сельскохозяйственном комплексе в целях внедрения ресурсосберегающих технологий для экономии водных ресурсов региона.

Ключевые слова: агрокластер, водные ресурсы, агрокомплекс, кластеризация региона, плодоовощная продукция, хлопководческий комплекс, повышение конкурентоспособности, внедрение инновационных технологий.

Abstract: The article discusses the relevance of creating a new method such as agroclustering in the agricultural complex in order to introduce resource-saving technologies to save water resources in the region.

Key words: agricultural cluster, water resources, agricultural complex, clustering of the region, fruits and vegetables, cotton-growing complex, increasing competitiveness, implementation of innovative technologies.

На сегодняшний день экономика развивается быстрыми темпами, каждая отрасль экономики оснащается высокими технологиями. Среди них в сельскохозяйственном комплексе в настоящее время успешно используются агрокластеры. Они способствуют общему развитию и росту конкурентоспособности каждой взятой компании. В различных литературах они трактуется по-разному. Мы согласны трактовке: «Агрокластер – это неформальное объединение фирм-лидеров со средними и малыми предприятиями, разработчиками технологий, необходимыми рыночными институтами, потребителями и поставщиками, которые взаимодействуют между собой в пределах единой цепи создания дополнительной стоимости. Важно то, что все они сосредоточены на ограниченной территории для осуществления совместной деятельности в процессе производства и поставки определенного типа продукции и услуг». [4]

В Узбекистане большое внимание уделяется современным агрокластерам как новый инновационный подход. В этой сфере создаются большие совместные проекты в регионах республики. В 2018 году в каждом регионе республики созданы до двух кластеров по плодоовощной

продукции и в 2020 году и в дальнейшем намечается перевести форму кластера всех районов, специализирующих производством плодоовощной продукции.

Одним из современных проектов является создание современного агрокластера в Джизакской области. В рамках этого проекта предусмотрено создание совместного предприятия. Основные направления деятельности кластера – создание предприятий по переработке хлопка, строительство современных приемных хлопковых пунктов и пунктов по переработке волокна хлопка, цеха по производству масложировых продуктов. Будут также созданы текстильные комплексы, организовано производство молока, мяса и яиц, современный тепличный комплекс.

В общем, система агрокластера региона включает в себе весь процесс от выращивания хлопка до производства готового продукта из него. Таким образом, новые инновационные технологии придут в хлопководство. Быстрыми темпами развиваются хлопководческие агрокластеры. В данное время в республике функционирует 18 хлопководческих агрокластеров.

Анализ агрокластеров Джизакского региона показывают, что количество агрокластеров в этом регионе ещё недостаточно развиты в сфере плодоовощного хозяйства. В данное время в регионе успешно функционирует агрокластер «Савот-агро экспорт» площадью 275 гектаров. Разработаны проекты кластеров «Хаётбек-текстиль», «Жиззах-индустриал тукима», которые занимают 8500 гектаров площади. В этих кластерах в данное время заняты более 1000 трудовых ресурсов. [3]

Основная цель создания агрокластеров в регионе является:

- расширение доли продукции на рынке;
- освоение новых рынков;
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий и компаний региона.

Для создания агрокластеров все регионы должны учитывать инструкции «Европейского меморандума». Учитывая вышесказанное, предлагаем схему институциональной формы агрокластера региона (рис. 1)

Рис.1. Институциональная форма агрокластера региона

В условиях ограниченных земельных и водных ресурсов и с учетом постоянного роста населения региона, благодаря последовательной аграрной политики и рационального использования потенциала, который располагает сельскохозяйственный сектор, достигли устойчивого обеспечения потребности населения региона в продуктах питания и по экспорту.

Именно для экономии водных ресурсов стратегическим направлением является агрокластеры.

Объемы водопользования в Республике Узбекистан в среднем в году составляет более 60 млрд. м³. Почти 50 млрд. м³ используется в сельском хозяйстве. Из вышесказанной статистики ясно, что использование агрокластеров в республике дает мощный импульс эффективного использования водных ресурсов в регионах.

Средний на 1 гектар поливной орошаемой площади расходуется около 12 тыс. м³ воды. При этом общий объем воды самого Узбекистана составляет более 10 млрд. м³, а остальной объем воды приходит с территории соседних государств. Причиной этому, что большая часть территории Узбекистана составляют степную зону.

Нынешняя ситуация, сложившаяся в мире, уровень развития сельского хозяйства и проблемы продовольственной безопасности в Узбекистане требует разрабатывать новые подходы и механизмы, изменения структуры производства сельского хозяйства, внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, а также организационные меры.

Эффективной формой реализации поставленной задачи, признанной в экономически развитых странах, является создание и развитие агрокластеров.

Для выявления отраслевых конкурентных преимуществ в регионе необходимо рассчитать потенциал кластеризации, который отражает наличие конкурентных преимуществ отраслей, предприятий и инфраструктурных организаций, находящихся на территории региона, возможность объединения данных преимуществ и использования их для повышения его конкурентоспособности.[15]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С этой точки зрения, современная стратегия и тактика формирования экономического потенциала аграрного сектора требует переосмысления сущности процесса интеграции и систематизации направлений его

развития с использованием кластерного подхода. Однако, в нашей стране особенности кластеризации в сфере производства продовольствия и ее использование для обеспечения повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных продуктов мало изучены.

По результатам расчётов, наиболее большим потенциалом кластеризации в плодоовощном комплексе обладают Самаркандская, Ташкентская области и все области Ферганской долины (Андижанская, Наманганская, Ферганская). Основным видом деятельности кластеров будет являться производство, переработка и реализация плодоовощной продукции. Переработка плодов и овощей в данных областях с их потенциалом является крупным направлением формирования интеграционных систем. При имеющихся условиях в областях возможно производить многие виды плодоовощной продукции: фруктовые пюре, томатную пасту, варенье, плодоовощные консервы, соки и другие виды плодоовощной продукции. [4]

Животноводческий агрокластер наиболее целесообразно создать в Кашкадарьинской, Навоийской, Джизакской и Ташкентской областях, обладающих потенциалом для создания агрокластеров мясного скотоводства. В Ферганской долине есть все возможности для успешного функционирования агрокластера молочного скотоводства и производства молочных изделий.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5388 "О дополнительных мерах по ускоренному развитию плода овощеводства в Республике Узбекистан" от 29.03.2018 г.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 714 «О мерах по обеспечению внедрения современных информационно-коммуникационных и инновационных технологий в систему водного хозяйства» от 10 сентября 2018 г.,
3. Электронный источник: <https://www/hokimiyat-dzhizakskoj-oblasti>
4. Что такое агрокластеры. Информационный портал Агро Перспектива. <http://www.agroperspectiva.com/ru/>
5. Кенжабаев А.Т., Султонов А.О. «The role and place of agro clusters in improving the economic efficiency of water use in the region» Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). ISSN: 2278-4853 Vol 7, Issue 11, November 2018, 147 p.
6. Sultonov, A., & Turdiqulov, B. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o'rnini. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 12-19.
7. Obidovich, S.A. (2020). The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region. Test Engineering and Management, 83, 1897-1901.
8. Kenzhabayev, A.T., & Sultonov, A.O. (2019). Agroclusterization is the most important tool for saving water resources. In Collection of scientific articles on the results of the International Scientific Forum (p. 105).
9. Бобомуродов, У.С., & Султонов, А.О. (2016). Методы улучшения реагентного умягчения воды в осветлителях. Молодой ученый, (7-2), 51-53.
10. Obidovich, S. A. (2020). The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region. Test Engineering and Management, 83, 1897-1901.

11. Kenjabayev, A. and Sultanov, A. (2019) "Development of software on water use," *Problems of Architecture and Construction*: Vol. 2: Iss. 1, Article 11. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/samgai/vol2/iss1/11>.
12. Султанов, А. О. (2019). Информационная система водных ресурсов сельского хозяйства. Проблемы научно-практической деятельности. Перспективы внедрения, 197.
13. Sulstonov, A. O. (2020). Problems of optimal use of water resources for crop irrigation. *Journal of Central Asian Social Studies*, 1(01), 26-33.
14. Sulstonov, A. (2019). Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model. *International Finance and Accounting*, 2019(5), 19.
15. Электронный источник: <https://www/hokimiyat-dzhizakskoj-oblasti>
16. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
17. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
18. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
19. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
20. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. *NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468* <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
21. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
22. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
23. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
24. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
25. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
26. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
27. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
28. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-

3),71-73.

29. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
30. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
31. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
32. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
33. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
34. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
35. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
36. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
37. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
38. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
39. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
40. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
41. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
42. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
43. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
44. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
45. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.